

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Vol. 8, No. 1, Enero – Junio 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

© 2018 Instituto Antioqueño de Investigación

Investigar – Aplicar – Innovar

De Antioquia para el mundo

WHAT IS THE ISSUE WITH THE DISCIPLINES RELATED TO COMPUTING IN THE 21ST CENTURY?

Nanda Visser

Ph.D.
Universidad de Leiden
Holanda
n.visser@science.leidenuniv.nl

ABSTRACT

This is a question that lately hovers discussions and debates in many countries among academics, computer scientists, engineers, and businessmen, interested in clarifying the possibilities of training and qualification, as well as employability in these disciplines. Among other things, because the offer of programs confuses students and employers are not clear about what each of these professionals does, therefore, do not structure job offers that can meet their real needs. In order to provide insights into this, this article of reflection offers definitions and descriptions of each of them with the idea of contributing to the discussion in academy, industry and the state.

KEY WORDS: Engineering, computing, information, systems, information technology.

¿CUÁL ES EL ASUNTO CON LAS DISCIPLINAS RELACIONADAS CON LA COMPUTACIÓN EN EL SIGLO XXI?

RESUMEN

Esta es una pregunta que últimamente acapara discusiones y debates en muchos países entre académicos, científicos computacionales, ingenieros y empresarios, interesados en clarificar las posibilidades de formación y capacitación, a la vez que de empleabilidad en estas disciplinas. Entre otras cosas, porque la oferta de programas confunde a los estudiantes y los empresarios no tienen claro qué es lo que hace cada uno de estos profesionales, por lo tanto, no estructuran ofertas de trabajo que puedan satisfacer sus verdaderas necesidades. Con el objetivo de brindar luces al respecto, el presente artículo de reflexión ofrece definiciones y descripciones de cada una de ellas con la idea de aportar a la discusión en la academia, la industria y el estado.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería, computación, información, sistemas, informática.

INTRODUCCIÓN

En este siglo las personas viven y respiran computadores, aunque muchas veces no pueden obtener lo suficiente de ellos. Todo sobre estas máquinas despierta fascinación y genera sueños, ya sea entre quienes los utilizan para jugar, para vivir o para trabajar, pero cuando un estudiante navega a través de los posibles títulos que las diferentes disciplinas le ofrecen, no es fácil que encuentre contrastes entre, por ejemplo, Ciencias Computacionales, Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería del Software o Sistemas de Información, por lo que no puede decidir cuál de ellas es la que se adapta a sus necesidades.

Además, es un hecho que la sociedad actual se ha vuelto más conectada y dependiente de los computadores, por ejemplo, en 2018 el uso mundial de Internet superó los 4 mil millones de usuarios y, según la Oficina del Censo de los EE. UU., el uso de Internet en hogares privados se cuadruplicó entre 2007 y 2015. Realmente, casi todas las tecnologías modernas, ya sea directa o indirectamente, dependen de las aplicaciones y desarrollos de las disciplinas relacionadas con la informática, como las mencionadas anteriormente. Dado que los computadores son herramientas críticas en la sociedad actual, estas disciplinas se volvieron, igualmente, opciones prácticas para los aspirantes a estudiarlas. Una opción que no sólo es útil, sino que también se sustenta en encuestas que las proyectan consistentemente como las carreras con mejor futuro en todo el mundo.

Quienes aspiran a estudiarlas probablemente sea porque han percibido o tienen capacidades en cuestiones como el aprendizaje automático, la Inteligencia Artificial, *blockchain*, IoT, computación en la nube, algoritmos basados en probabilidades, aprendizaje difuso y muchas otras cosas. Pero estas disciplinas tienen que ver con mucho más que programar computadores, porque estos profesionales pueden llegar a ser desarrolladores profesionales, es decir, hacer software de calidad y no solamente jugar con el código. También pueden utilizar sus habilidades para resolver problemas y desarrollar soluciones sorprendentes a situaciones de la vida real utilizando algoritmos complejos y trabajar en industrias que abarcan desde TI, dispositivos móviles, ciberseguridad, desarrollo de juegos, cuidado de la salud e incluso ciencia de datos. Al obtener un título en un área computacional el profesional ingresa a la fuerza laboral como alguien que no sólo habla un idioma, sino que puede escribirlo para hacer que las máquinas funcionen, porque adquiere conocimiento profundo y desarrolla habilidades analíticas asociadas con los campos de TI y de la gestión de la información.

Lo importante entonces es saber qué especialidad estudiar, o qué tan cerca del hardware real se quiere llegar con un trabajo en computación. Los profesionales que trabajan con software más cercano al hardware, como en teléfonos celulares, calculadoras, dispositivos inteligentes, etc., obtendrán esa experiencia granular en el estudio de una Ingeniería Informática. Pero para el diseño de software de más alto nivel, que no se preocupe tanto por la interfaz con el hardware porque está diseñado para ejecutarse en un sistema operativo de escritorio, se requiere un profesional en Ciencias Computacionales.

Por otro lado, el término informática, que tiene sus orígenes en la palabra alemana *Informatik*, referida al procesamiento automatizado de la información, ha evolucionado con el tiempo a la amplia definición que tiene actualmente. El posicionamiento del concepto se puede atribuir a la amplitud de las sub-disciplinas que se aceptan hoy y que contribuyen al campo de las Ciencias Computacionales y de la gestión de la información. Una definición común de informática, adoptada en muchos contextos, se sintetiza en que es el estudio de la estructura, el comportamiento y las interacciones de sistemas computacionales naturales y artificiales que almacenan, procesan y comunican información. Por lo tanto, involucra a la ciencia de información, la práctica del procesamiento de la información y la ciencia de la información.

Esto demuestra que, a medida que la tecnología evoluciona y se convierte en campos altamente especializados, también lo hacen las carreras y los títulos avanzados que la respaldan. A medida que estos grados y especialidades reducen cada vez más sus áreas de enfoque, puede ser útil comprender cómo se desempeñan en un panorama de la tecnología más grande, dividiéndolos en currículos básicos y, aunque pueden tener puntos en común entre ellos, saber dónde se superponen y dónde divergen es un buen lugar para comenzar a pensar una carrera profesional. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre estas disciplinas? Para ayudarles a los estudiantes a seleccionar cuál de ellas estudiar, o simplemente para ofrecerle seguridad de cómo se ajustan a sus habilidades y expectativas, en este artículo se presenta un análisis a las disciplinas relacionadas con la informática y la gestión de la información.

INGENIERÍA INFORMÁTICA

La Ingeniería Informática es una especie de matrimonio entre las Ciencias Computacionales y la Ingeniería Eléctrica, que se enfoca en la computación en todas sus formas, desde los microprocesadores

hasta los dispositivos informáticos integrados y desde computadores portátiles y sistemas de escritorio hasta supercomputadores. Como tal, se refiere a las consideraciones de la Ingeniería Eléctrica sobre cómo funcionan, se diseñan y optimizan los microprocesadores; cómo se comunican los datos entre los componentes electrónicos; cómo se diseñan los sistemas integrados de componentes electrónicos y cómo funcionan para procesar las instrucciones expresadas en software; además, cómo se escribe, compila y optimiza el software para plataformas hardware específicas. Por lo tanto, los ingenieros informáticos son ingenieros eléctricos que se especializan en diseño de software, diseño de hardware o diseño de sistemas que integran a ambos.

Debido a que los estudiantes de Ingeniería Informática se encuentran en algún lugar entre las Ciencias Computacionales y la Ingeniería Eléctrica, es probable que también deban tomar cursos de operaciones de sistema y de arquitectura informática. Sin embargo, los programas de Ingeniería Informática se centran en el desarrollo, creación de prototipos y diseño tanto de software como de hardware, así como en la integración de ambos. Como resultado, ponen un gran énfasis en la física y la fabricación de dispositivos físicos y circuitos integrados, por lo que aprenden a dominar la robótica, el reconocimiento de patrones, el procesamiento de la voz y mucho más.

La Ingeniería Informática toma la teoría computacional y la aplica a la vida real, por lo tanto, esencialmente es Ciencias Computacionales puestas en acción y en estrecha relación con la Ingeniería Eléctrica, es decir, mientras la primera ocurre en el código y en lo abstracto, la segunda a menudo sucede en el laboratorio. Esta ingeniería implica diseñar y crear prototipos de los circuitos pequeños y las unidades de procesamiento que conectan los componentes hardware del computador con el software que ejecutan, implementaciones en sistemas integrados, microprocesadores, dispositivos de IoT en red o cualquier cosa que se pueda considerar *inteligente*. En este proceso, la Ingeniería Informática pone en práctica las teorías del diseño de software y el procesamiento de datos en un nivel granular, como en semiconductores y placas de circuitos impresos, y las integraciones eléctricas entre todos estos componentes. Por lo tanto, el ingeniero informático se concentra en cómo asignar y ejecutar el software creado por un científico computacional en un dispositivo, aplicando Ingeniería Eléctrica, diseño de hardware, diseño de software y buscando cómo inter opera cada uno con los demás.

La mayoría de las universidades ofrecen Ingeniería Informática ya sea como un grado o una sub-disciplina de la Ingeniería Eléctrica, u ofrecen doble titulación en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Informática. Debido a que la informática se ha convertido en una parte sustancial de la sociedad, es difícil separar lo que necesita saber un ingeniero eléctrico o un ingeniero informático, pero es seguro decir que la Ingeniería Informática se ocupa del diseño y la utilización de los computadores. Además, busca hacer coincidir los dispositivos digitales eficientes con el software adecuado para satisfacer las necesidades científicas, tecnológicas y administrativas de las empresas y la industria en una economía global.

En este sentido, un plan de estudios de Ingeniería Informática les debe proporcionar a los estudiantes una base en ciencias básicas, matemáticas y humanidades, y enfatizar en habilidades de comunicación escrita y oral, y desarrollarlas a lo largo del programa. Además, también deben estar presentes el trabajo en equipo y una apreciación de las responsabilidades éticas y profesionales del ingeniero. Algunos de los desarrollos más recientes en Ingeniería Informática incluyen aplicaciones digitales y de microcomputadores, procesamiento digital de señales, procesamiento de imágenes, telecomunicaciones, arquitectura de computadores, compatibilidad electromagnética y visión artificial. Por lo que los programas deben enfatizar en estas áreas junto con el diseño del sistema digital, los sistemas integrados, los sistemas operativos y otros temas más convencionales, además de resaltar el uso extensivo del computador como herramienta para análisis matemáticos, diseño, análisis de datos e instrumentación.

En todo caso, los ingenieros informáticos se especializan en áreas como los sistemas digitales, sistemas operativos, redes de computadores, software, etc., por lo que encuentran empleo en una variedad de entornos, tales como universidades, industrias y organizaciones gubernamentales, donde se desempeñan en: 1) el diseño e ingeniería de computadores: diseñando nuevos circuitos de computador, microchips y otros componentes electrónicos; 2) la arquitectura de computadores: diseñando nuevos conjuntos de instrucciones de computador y combinando componentes electrónicos u ópticos para proporcionar una computación poderosa, pero rentable; 3) las Tecnologías de la Información: desarrollando y administrando Sistemas de Información que respaldan el negocio u organización; o 4) como ingeniero de sistemas de comunicación: diseñando, integrando e implementando sistemas de comunicación digital y óptica.

Por otro lado, y dado que la Ingeniería Informática es una disciplina que integra varios campos de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería Electrónica necesarios para desarrollar hardware y software, los ingenieros informáticos suelen tener formación en Ingeniería Electrónica (o Eléctrica), diseño de software e integración de hardware y software en lugar de sólo Ingeniería del Software o Ingeniería Electrónica, porque participan en muchos aspectos informáticos, desde el diseño de microcontroladores individuales, microprocesadores, computadores personales y supercomputadores hasta el diseño de circuitos. Este campo de la ingeniería no sólo se centra en cómo funcionan los sistemas informáticos, sino también en cómo se integran en una imagen más amplia.

Las tareas habituales que involucran a los ingenieros informáticos incluyen escribir software y firmware para microcontroladores integrados, diseñar chips VLSI, diseñar sensores analógicos, diseñar placas de circuitos con señal mixta y diseñar sistemas operativos. También son aptos para la investigación en robótica, que depende en gran medida del uso de sistemas digitales para controlar y monitorear sistemas eléctricos como motores, comunicaciones y sensores. En algunos países se conoce a la Ingeniería Informática como Ingeniería en Ciencias Computacionales y, por lo general, el estudiante debe tomar una serie de cursos en matemáticas como cálculo, álgebra y trigonometría, y algunos de Ciencias Computacionales. Además, debido a que estos profesionales comúnmente trabajan con sistemas software, necesitan desarrollar amplias habilidades en programación de computadores.

En resumen, los ingenieros informáticos tienen una amplia formación en Ingeniería Eléctrica y Ciencias Computacionales, una combinación atractiva para los empleadores de este siglo. La Ingeniería Informática ha crecido y madurado de forma dinámica y ayuda a impulsar la ola de desarrollos tecnológicos en el mundo. Los programas de esta ingeniería les proporcionan a los estudiantes una formación que los prepara para cargos profesionales de capacitación permanente, ya que es imperativo que los ingenieros informáticos mantengan actualizada su formación y capacitación en un campo que se desarrolla y cambia tan rápidamente.

La Ingeniería Informática es una disciplina ingenieril que combina Tecnología de la Información (TI) o informática con conceptos de ingeniería; es un área científica transdisciplinar que se enfoca en la aplicación de tecnologías avanzadas de computación, información y comunicación a la

ingeniería; es el estudio del uso de la información y el diseño de estructuras de información que facilitan la práctica de la ingeniería y de los artefactos diseñados que incorporan e incorporan la tecnología de la información y la ciencia para alcanzar objetivos sociales, económicos y ambientales. Desde esta perspectiva, se identifican diferentes líneas de conceptos que informan y apoyan la evolución de la Ingeniería Informática como una disciplina distinta que vive en la interfaz entre la ingeniería y la informática, en la misma línea que la bioinformática, la geoinformática, la informática médica y otras disciplinas aplicadas.

CIENCIAS COMPUTACIONALES

Consiste del estudio de cómo se procesan, almacenan y comunican los datos y las instrucciones mediante dispositivos informáticos. Se trata de un descendiente moderno de las Matemáticas Aplicadas y la Ingeniería Eléctrica, que involucra algoritmos para procesar datos, representaciones simbólicas de datos e instrucciones, diseño de lenguajes para procesar datos, técnicas para escribir el software que procesa datos en una variedad de plataformas informáticas, protocolos para comunicar datos de manera confiable y segura en redes, organización de datos en bases de datos de diversos tipos y escalas, emulación de inteligencia y aprendizaje humanos a través de algoritmos informáticos, modelado estadístico de datos en grandes bases de datos para apoyar la inferencia de tendencias, y técnicas para proteger el contenido y la autenticidad de los datos. Por lo tanto, los científicos computacionales son científicos y matemáticos que desarrollan formas de procesar, interpretar, almacenar, comunicar y proteger datos e información.

Los estudiantes de Ciencias Computacionales aprenden a construir sistemas informáticos y a resolver problemas en computadores y otras tecnologías electrónicas, mediante el almacenamiento y procesamiento de datos. También aprenden una variedad de lenguajes de computador y entornos informáticos, lo que les ayuda a dominar una serie de habilidades: desde la creación de gráficos por computador, desarrollo y análisis de algoritmos matemáticos y numéricos, redes complejas y sistemas operativos hasta la creación y el almacenamiento de bases de datos y las interacciones humano-computador. En términos simples, se ocupan principalmente de la teoría computacional, es decir, arquitecturas, datos, algoritmos y lenguajes de programación que componen el software que se ejecuta en un computador. Los científicos computacionales se centran en cosas como código, algoritmos,

inteligencia artificial y diseño de bases de datos y de software. Por lo tanto, codificar instrucciones, protocolos y sistemas operativos que se ejecutan en el hardware es una forma generalizada de describir este campo increíblemente variado.

Las Ciencias Computacionales tienen que ver con el estudio de los computadores y los sistemas computacionales y, a diferencia de los ingenieros eléctricos e informáticos, los científicos computacionales se ocupan principalmente de los sistemas software, incluyendo su teoría, diseño, desarrollo y aplicación. Las principales áreas de estudio en esta disciplina incluyen inteligencia artificial, sistemas y redes de computadores, seguridad, sistemas de bases de datos, interacción humano-computador, visión y gráficos, análisis numérico, lenguajes de programación, Ingeniería del Software, bioinformática y teoría de la informática.

Aunque programar es esencial para el estudio de las Ciencias Computacionales, solamente es un elemento del campo. Los científicos computacionales diseñan y analizan algoritmos para resolver programas y estudiar el rendimiento del hardware y el software, y los problemas que enfrentan van desde lo abstracto (determinar qué problemas se pueden resolver con los computadores y la complejidad de los algoritmos que los resuelven) hasta las aplicaciones de diseño tangible que funcionan bien en dispositivos portátiles, que son fáciles de usar y que mantienen las medidas de seguridad.

En resumen, las Ciencias Computacionales se relacionan con el estudio de la computación, la programación y el cálculo en correspondencia con los sistemas informáticos. Este campo de estudio utiliza teorías sobre cómo funcionan los computadores para diseñar, evaluar y analizar conceptos y, generalmente, tiene una base matemática más sólida que la científica y en algunas ocasiones puede no enfocarse directamente en los computadores y sus sistemas.

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

No es posible hablar de las disciplinas Ciencias Computacionales e Ingeniería Informática sin tocar a la Ingeniería del Software, debido a que es el puente entre ambas y proporciona la arquitectura para las instrucciones que ejecuta el hardware. Entonces, mientras que los científicos computacionales se centran en las teorías y algoritmos y los ingenieros informáticos en las implementaciones de hardware, los ingenieros del software unen ambas disciplinas aplicando las teorías de las Ciencias Computacionales al software, por lo que se involucra aún más con la programación al traducir esos conceptos en aplicaciones

funcionales que aprovechan el hardware en el que se ejecutan.

La Ingeniería del Software consiste de un estudio detallado de la ingeniería necesaria para el diseño, desarrollo y mantenimiento de software. Es un área de la computación que se introdujo para abordar los problemas de los proyectos software de baja calidad, que surgen porque el producto excede los plazos y los presupuestos y, generalmente, presenta niveles reducidos de calidad. Por lo tanto, esta disciplina surge para asegurar que el sistema software se construya de manera consistente, correcta, a tiempo, dentro del presupuesto y de acuerdo con los requisitos. Otra cuestión que justifica su aparición es la inmensa tasa de cambio en los requisitos del usuario y el entorno en el que se supone que la aplicación funciona.

Actualmente, las aplicaciones de esta disciplina son prácticamente ilimitadas; de hecho, ha crecido tan rápido en las últimas décadas que se ha conectado estrechamente con todas las demás áreas de la computación, por ejemplo, Inteligencia Artificial, procesamiento paralelo, gráficos por computador, interacción hombre-computador, sistemas de administración de bases de datos y muchos otros, así como con algunas áreas fuera del dominio tradicional del computador, como las ciencias cognitivas y las artes visuales. En este contexto, el ingeniero del software diseña y crea especificaciones de ingeniería para desarrollar programas software, y debe tener amplia experiencia en Sistemas de Información. Generalmente, trabaja con Aseguramiento de la Calidad e Ingenieros Informáticos para desarrollar planes de prueba, además, su labor puede implicar determinar qué metodología de desarrollo utilizar y la mejor manera para documentar los requisitos del software.

INGENIERÍA DE SISTEMAS

Un ingeniero de sistemas hace un trabajo similar al ingeniero del software, en el sentido de que desarrolla componentes software, pero la Ingeniería de Sistemas también implica especificar, construir, mantener y respaldar la infraestructura técnica, una labor que puede incluir construir, probar y producir los entornos utilizados para entregar software como un servicio, y los sistemas utilizados para monitorear el rendimiento de las soluciones software implementadas. También se puede esperar que el ingeniero de sistemas realice análisis de alto nivel para las interrupciones del servicio y que ayude recuperar los servicios en línea una vez que se resuelve un problema.

Desarrollar habilidades blandas es especialmente importante para los ingenieros de sistemas, ya que

se deben comunicar de manera efectiva con usuarios técnicos y no-técnicos. Muchos empleadores los requieren con experiencia en sistemas hardware y software específicos y capacidades para diseñar, analizar y solucionar problemas TI a nivel de sistemas. En este sentido, la Ingeniería de Sistemas es un enfoque interdisciplinar y su objetivo es realizar sistemas exitosos, los cuales deben satisfacer las necesidades de clientes, usuarios y demás partes interesadas. Generalmente, el término *sistema* puede significar desde una colección de elementos técnicos, naturales o sociales, hasta una combinación de los tres, lo que a veces puede generar ambigüedades y, al igual que con muchas disciplinas especiales, la Ingeniería de Sistemas usa términos que pueden ser desconocidos por fuera de la disciplina.

La Ingeniería de Sistemas es una disciplina más holística que las orientadas a los componentes y más encaminada al valor para las partes interesadas que a los valores neutros, es decir, está orientada al desempeño en su contenido intelectual. La realización de sistemas exitosos requiere razonar con las partes interesadas acerca del valor relativo de las realizaciones alternativas, y sobre la organización de componentes y personas en un sistema que satisfaga las propuestas de valor, a menudo contradictorias de éstos. Entre las partes interesadas que son fundamentales para el éxito del sistema se incluye a los financiadores, propietarios, usuarios, operarios, mantenedores, fabricantes y reguladores de la seguridad y la contaminación.

El ingeniero de sistemas evalúa e integra los elementos de diseño en un sistema que cumple con los valores especificados y, mientras más amplio sea su alcance, mayor será el conjunto de habilidades que necesita. Por ejemplo, un ingeniero aeronáutico puede integrar elementos de diseño mecánicos, eléctricos, de fluidos, comburentes químicos, software y hardware en un sistema que satisfaga valores tales como rango de vuelo, capacidad de carga útil, consumo de combustible, maniobrabilidad y costo de producción y mantenimiento. Al hacerlo, opera en parte como ingeniero de sistemas porque el sistema es el avión en sí y el ingeniero aplica la experiencia en el dominio de la aeronave.

Sin embargo, el mismo ingeniero podría participar en la administración de servicios para pasajeros, configuraciones de aeropuertos, manejo de equipaje y opciones de transporte local de superficie. Todo esto contribuye a la propuesta de valor para el éxito y, aunque el sistema es más grande, el ingeniero necesita conocimientos, habilidades y capacidades más amplios para operar como ingeniero de sistemas. Es decir, la mayoría de

los buenos ingenieros de sistemas son personas con un conocimiento práctico de consideraciones de sistemas más amplios y una profunda experiencia en un dominio relevante, como aeronáutico, fabricación, software o ingeniería de factores humanos.

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE ESTAS DISCIPLINAS

En términos simples, los científicos computacionales estudian la teoría y los ingenieros informáticos construyen las cosas que dan vida a esas teorías. Ambos estudian la operación básica del computador, las matemáticas y la programación, pero más allá de eso, enfatizan en diferentes cosas: mientras que los primeros tienden a ser más teóricos, los segundos son más prácticos.

Un título en Ingeniería Informática probablemente incluirá una buena cantidad de cursos de Ciencias Computacionales, pero no al revés: un estudiante de Ciencias Computacionales no se meterá en las tuercas y los pernos de los circuitos y la Ingeniería Eléctrica. El estudio de la disciplina de las Ciencias Computacionales posiblemente espera cubrir todo, desde sistemas operativos y gráficos por computador hasta métodos numéricos y teorías computacionales. Mientras tanto, la Ingeniería Informática es probable que cubra áreas similares de matemáticas y ciencias, pero también más estudios físicos como electrónica, circuitos, robótica, sensores y redes.

Debido a que tanto los ingenieros informáticos como los científicos computacionales trabajan en última instancia con los datos e intentan aprovechar el significado de los mismos, existe una superposición significativa en el contenido de los cursos que toman y en las carreras que siguen. Pero esto no minimiza la naturaleza distintiva de las ambas disciplinas, sino que recalca en el hecho de que este tipo de profesionales de la computación encuentran contextos y propósitos en tipos similares en proyectos o en diferentes aspectos de los mismos.

Por otro lado, ambos profesionales desarrollan las tecnologías informáticas y resuelven problemas haciendo uso de ella. Pero, si se considera a la tecnología informática en términos de escala, los ingenieros informáticos operan a menudo en los extremos microscópicos y macroscópicos del espectro, mientras que los científicos computacionales trabajan en las partes medias. Más específicamente, los primeros se ocupan de la física de los semiconductores electrónicos para diseñar hardware desde el nivel de los circuitos integrados, así como de la integración de hardware y software optimizados para ejecutarlos y realizar sistemas

completos con fines específicos. Por su parte, los científicos computacionales escriben el software, diseñan las bases de datos y los algoritmos, les dan formato a las comunicaciones y aseguran los datos procesados por el hardware para que funcione el sistema integrado.

Por otro lado, los ingenieros del software y los ingenieros de sistemas en realidad tienen mucho en común, porque ambos necesitan comprender los requisitos empresariales y de soporte subyacentes para diseñar soluciones; ambos deben recurrir a técnicas y procesos de múltiples disciplinas cuando resuelven un problema complejo o un conjunto de problemas; y se espera que ambos aporten años de experiencia y conocimiento en diversos lenguajes de programación, y que colaboren con los encargados del aseguramiento de la calidad y el diseño del hardware. Asimismo, se diferencian en que los ingenieros del software tienden a centrarse más en la implementación, mientras que los ingenieros de sistemas trabajan con usuarios y dominios.

Entre las disciplinas ingenieriles que se entrelazan con la Ingeniería de Sistemas se encuentran la Ingeniería del Software, las ingenierías de factores humanos y la Ingeniería Industrial, y no son sólo disciplinas aliadas, sino que están íntimamente entrelazadas. La mayoría de las funcionalidades de los sistemas se implementan en software, que juega un papel prominente o dominante en la diferenciación de los sistemas competidores. Además, suele ser sobresaliente en las arquitecturas de sistemas modernos y, a menudo, es el adhesivo para integrar los componentes complejos del sistema.

El alcance de la Ingeniería del Software incluye la construcción de software en la Ingeniería de Sistemas, pero no incluye hardware, por lo tanto, ninguna es un subconjunto de la otra. Además, para desplegar un sistema exitoso un ingeniero de sistemas puede necesitar conocer uno o más de los muchos campos especializados en ingeniería, por ejemplo, seguridad, confiabilidad, disponibilidad e ingeniería de mantenimiento, la mayoría de las cuales se consideran disciplinas profesionales por derecho propio y muchas tienen su propio cuerpo de conocimiento.

EJEMPLOS CONCRETOS DE APLICACIÓN

Para tener una idea de cómo interactúan estas disciplinas, tome cualquier cosa *inteligente*: un teléfono, un automóvil, un termostato o incluso un cepillo de dientes, es decir, cualquier dispositivo electrónico que tenga un sistema informático integrado para hacerlo funcionar. En cualquier caso, ambas disciplinas se deben unir para hacer realidad ese objeto inteligente.

Por ejemplo, Apple emplea tanto científicos computacionales como ingenieros informáticos para diseñar cada nueva versión del iPhone. Los ingenieros informáticos y los ingenieros eléctricos diseñaron los chips que alojan los circuitos integrados que hacen funcionar los diversos componentes y cómo hacer que los distintos componentes trabajen juntos, lo que implica mirar el dispositivo tanto a nivel microscópico como a nivel del sistema integrado. Los científicos computacionales escribieron el sistema operativo que administra la memoria y las aplicaciones en ejecución, las aplicaciones en la tienda que se ejecutan sobre ese sistema operativo, el empaquetado y desempaquetado de datos en paquetes para la comunicación en red y el encriptado de datos. Además, proporcionan las piezas de unión que convierten el producto inicial de los ingenieros informáticos en el producto final con el que las personas envían mensajes de texto, navegan por la web o juegan en él.

Otro ejemplo es un automóvil inteligente con navegación por pantalla táctil, para el que un ingeniero informático diseñará los sistemas informáticos de funcionamiento interno, tales como chips, microprocesadores y placas de circuitos, pero también los componentes, tales como pantalla, botones y menús con los que el usuario interactúa. Luego, el ingeniero del software utiliza las teorías de las Ciencias Computacionales para escribir el sistema operativo, programas, aplicaciones, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y cualquier comunicación de red que requiere el diseño del automóvil. Por otro lado, el ingeniero de sistemas se encarga de integrar los subsistemas que cada uno de ellos entrega para construir el producto final que recibe el usuario.

Los ingenieros informáticos pueden desarrollar y fabricar sistemas y dispositivos aeroespaciales, automotrices, de combustible, de agua, médicos y de telecomunicaciones, por nombrar algunas opciones. Entre otros, también pueden desarrollar sistemas y equipos de arquitectura de computadores, incluyendo placas de circuitos, enrutadores y sensores. Si prefieren desarrollar software, los graduados en Ingeniería Informática tienen suficiente capacitación para encontrar trabajos en este campo. Pero al analizar las características y áreas de cobertura de estas disciplinas y si la idea es obtener un trabajo como desarrollador, la mejor opción para un estudiante es obtener un título en Ciencias Computacionales. Aunque estos profesionales también se pueden desempeñar en roles de automatización y desarrollar sistemas de red, bases de datos y sitios web. La industria necesita las habilidades que tienen los graduados en Ciencias

Computacionales, ya que en estos días la demanda por productos software, aplicaciones y sitios web es amplia, por lo que no hay límites para lo que pueden hacer los graduados en cualquiera de estas disciplinas.

CONCLUSIONES

Diseño asistido por computador (CAD), CAD inteligente, análisis de ingeniería, soporte de diseño colaborativo, ingeniería asistida por computador y gestión del ciclo de vida del producto, son algunos de los términos que han surgido en las últimas décadas de la computación. Además, la codificación y la automatización de los conocimientos y métodos de ingeniería han tenido gran impacto en la práctica ingenieril. El uso de computadores por los ingenieros ha traído consistentemente avances en Ciencias Computacionales y de la información, donde el cómputo, los algoritmos, los métodos computacionales y la ingeniería se han entrelazado cada vez más, a medida que los desarrollos en teoría y práctica en estas disciplinas se influyen mutuamente.

La historia de la ingeniería y los computadores muestra una tendencia creciente de sofisticación en el tipo de problemas de ingeniería que se resuelven actualmente. Los primeros CAD se basaban principalmente en la geometría, usando las matemáticas y la informática; luego vino el uso de IA impulsada por las teorías de la ciencia cognitiva y los modelos computacionales de la cognición, es decir, desde la lógica y basados en patrones. Más recientemente, se han introducido modelos colaborativos y de representación y adquisición de conocimiento colectivo, impulsados por campos sociales tales como la etnografía, sociología del trabajo y la filosofía.

En este contexto, las tecnologías y ciencias de la información han creado la necesidad para, y juegan un rol en, la facilitación de la gestión de procesos socio-técnicos complejos. La información es específica del contexto y su ingeniería es una parte integral de cualquier intercambio entre personas y máquinas. Por lo tanto, la computación es el proceso de: 1) crear y codificar los mundos lingüísticos, o estructuras de representación, representados por los mundos objeto en el dominio relevante, y 2) manejar los significados concomitantes a través de sus contextos de uso y acumulación a través de la síntesis y la clasificación.

Entonces, la Ingeniería Informática es un área reflexiva que va más allá del software/hardware que soporta; es una perspectiva transdisciplinar sobre la naturaleza del trabajo intelectual colectivo. Por lo tanto, es fundamental que en una comunidad de trabajo se aborde una conciencia del uso del

lenguaje y sus implicaciones en el almacenamiento y la recuperación de la información, como parte de cualquier tarea ingenieril relacionada con la información.

Además, el papel que desempeña la computación en los productos y servicios de ingeniería se ha vuelto significativo en las últimas décadas y, como se podía esperar, la mayor parte de ese desarrollo ha sucedido de manera *ad hoc*. Las técnicas aparecieron en las Ciencias Computacionales y en la práctica de la programación, pero la computación temprana en ingeniería estaba limitada debido a las capacidades de los computadores. Posteriormente, el poder computacional y los sistemas de telecomunicaciones dieron como resultado posibilidades de conexión sin ataduras y el intercambio de información sin fronteras. Estos desarrollos hicieron que los problemas de distancia fueran menos costosos y permitieron el diseño global, la fabricación y las cadenas de suministro. Sin embargo, el problema de administrar una cadena de suministro global todavía es una tarea desalentadora, debido a las numerosas incompatibilidades en el intercambio de información y en la coordinación.

Por lo tanto, el problema de integrar conjuntos completos de industrias de manera flexible y *ad hoc* sigue siendo un sueño, especialmente para las industrias de pequeña escala dentro del entorno global más amplio y, para hacerlo realidad, los estándares se vuelven críticos. Con la tecnología evolucionando continuamente la tarea de crear estándares de información para variedades de intercambios desde la sintaxis a la semántica es un desafío aún por resolver por parte de la Ingeniería de Sistemas.

Los profesionales en alguna de las disciplinas descritas en este trabajo por sí solos no pueden resolver los problemas de la computación o los procesos necesarios para gestionar la información en el contexto de los sistemas, por lo que tiene que ser un esfuerzo de trabajo colaborativo. La falta de habilidades en ingeniería entre los científicos computacionales y de informática entre los ingenieros ha llevado a problemas que se resuelven tendiendo puentes entre las disciplinas. Entonces, ¿qué postura pedagógica puede ayudar a formar y capacitar a los estudiantes para enfrentar las complejidades inherentes de los problemas computacionales de hoy? La cultura del aprendizaje debe estimular la apreciación de la diversidad al mismo tiempo que busca la esencia central y la naturaleza canónica de las experiencias. Si bien los productos de hoy están cada vez más diseñados para la variedad, todavía no se ha dominado este proceso conceptualmente, y mucho menos se está preparando a los estudiantes. La característica

fundamental de cada disciplina es que es aplicable a niveles locales de toma de decisiones en procesos de diseño, así como a nivel holístico de gestión de productos y el diseño organizacional.

Pero la sociedad está entrando en una era de conexión global donde las personas se pueden conectar a diferentes infraestructuras a través de redes de información, que a su vez pueden conectar la red de fabricación empresarial a las de diseño y a la cadena de suministro en tiempo casi real, utilizando Sistemas de Información que incluyen sensores y etiquetas de identificación. Por lo que la

imaginación es el límite en este poder integrador de las redes de información. Por lo tanto, es en este nuevo mundo complejo que se deben formar y capacitar los estudiantes de este siglo; entre otras cosas, para desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la información que usan y cómo manejarla, qué significa usar, o no, herramientas computacionales, la necesidad de crear herramientas en diferentes escalas de investigación y en diferentes disciplinas, y cómo ver la propia disciplina desde el punto de vista que englobe a la computación en su totalidad.